

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И МЕТОДЫ ИХ РАЗВИТИЯ

Хабибуллаева Фазилат Тохирхужа кизи

магистрант Ташкентского государственного
транспортного университета, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В статье описана роль педагогической способности преподавателя в его профессии. Выделены главные группы педагогических способностей. Раскрыта значимость научно-исследовательской работы, в качестве важного компонента в педагогической деятельности преподавателя.

Ключевые слова: педагогическая способность, группа, воспитание, коммуникативные способности, учебно-педагогическая деятельность, научно-исследовательская деятельность.

TEACHER'S PEDAGOGICAL SKILLS AND DEVELOPMENT METHODS

Khabibullaeva Fazilat Tokhirkhuja qizi

graduate student at Tashkent State Transport University.
Tashkent, Uzbekistan

Abstract. The article describes the role of teachers' pedagogical abilities in their profession. The main groups of pedagogical abilities are identified. The importance of research work as an important component in the pedagogical activity of a teacher is revealed.

Key words: pedagogical abilities, group, education, communicative abilities, pedagogical activity, research work.

Педагогические способности являются важной предпосылкой успешного овладения педагогической профессией и представляют собой

качество личности, выражающееся в склонностях к работе с учащимися, любви к ним, получении удовольствия от общения с ними.

Пригодность (предрасположенность) определяется анатомо-физиологическими, психофизиологическими и психологическими особенностями человека, позволяющими ему осуществлять деятельность типа «Человек – Человек». Пригодность человека к педагогической деятельности базируется на нормальном интеллектуальном развитии, эмпатичности, сценичности эмоций, нормальном уровне развития коммуникативно-познавательной активности [1].

Личностная готовность к педагогической деятельности, предполагает направленность человека на профессию типа «Человек – Человек», которую Л.М. Митина называет педагогической направленностью. Принимая точку зрения ученого, педагогическую направленность будем понимать, как систему ценностных ориентаций, задающих иерархическую структуру доминирующих мотивов личности педагога, стремящегося утвердить её в педагогической деятельности и общении [2]. Педагогическая направленность включает в себя: направленность на учащегося; направленность на себя; направленность на предметную сторону профессии преподавателя [3].

Включаемость педагога во взаимодействие с другими людьми предполагает легкость, адекватность установления контакта с собеседником, умение следить за реакцией собеседника, реагировать на нее, получать удовольствие от общения [4].

И.А. Зимняя, Л.А. Григорович и другие авторы в состав педагогических способностей включают: дидактические, академические, перцептивные, речевые, коммуникативные, организаторские, авторитарные, прогностические и способность к распределению внимания. Вопрос о педагогических способностях находится в стадии интенсивной разработки. И.П. Подласый выделил следующие главные группы педагогических способностей:

1. Организаторские – проявляются в умении сплотить учащихся, занять их, разделить обязанности, спланировать работу, подвести итоги и т. д.

2. Дидактические – конкретные умения подобрать и подготовить учебный материал, наглядность, оборудование; доступно, ясно, выразительно, убедительно и последовательно духовных потребностей, повышать учебно-познавательную активность.

3. Перцептивные, проявляющиеся в умении проникать в духовный мир воспитуемых, объективно оценивать их эмоциональное состояние, выявлять особенности психики [5].

4. Коммуникативные способности проявляются в умении преподавателя устанавливать педагогически целесообразные отношения с учащимися, их родителями, коллегами, руководителями учебного заведения.

5. Суггестивные способности заключаются в эмоционально-волевом влиянии на учеников.

6. Исследовательские способности, проявляющиеся в умении познать и объективно оценить педагогические ситуации и процессы.

7. Научно-познавательные, сводящиеся к способности усвоения научных знаний в избранной отрасли.

Профессиональная деятельность педагога требует незаурядных общих и специальных способностей. Успех профессионально-педагогической деятельности зависит от специальных педагогических способностей.

В педагогических способностях выделяются следующие группы:

- чувствительность к объекту (к обучаемому);
- коммуникативность – расположение к людям, доброжелательность, общительность;
- перцептивные способности – профессиональная зрелость, эмпатия, педагогическая интуиция;
- динамизм личности – способность к волевому воздействию и логическому убеждению;

- эмоциональная устойчивость – способность владеть собой;
- креативность – способность к творчеству.

Специальные способности педагога касаются деятельности по приобретению знаний, умений и навыков, и способности к воспитанию личности [6, 7].

К способностям по обучению, учению и научению можно отнести [8]:

- способность видеть и чувствовать понимание обучаемого, устанавливать степень и характер такого понимания;
- способность самостоятельно подбирать учебный материал, определять оптимальные средства и эффективные методы обучения;
- способность доступного изложения материала, обеспечения его понимания всеми обучаемыми;
- способность строить процесс обучения с учетом индивидуальности обучаемых;
- способность использовать педагогические технологии в учебном процессе;
- способность организовать опережающее развитие обучаемых;
- способность совершенствовать своё педагогическое мастерство;
- способность передавать свой опыт другим;
- способность к самообразованию и самосовершенствованию.

Педагогические способности, направленные на воспитательный процесс, заключается в следующем:

- способность правильно оценивать внутреннее состояние другого человека, сочувствовать, сопереживать (способность к эмпатии);
- способность быть примером для подражания;
- способность в воспитательном процессе учитывать индивидуальные особенности;
- способность находить нужный стиль общения, добиваться расположения и взаимопонимания;

– способность вызывать к себе уважение, иметь авторитет среди воспитуемых.

Среди педагогических способностей особо выделяется способность к педагогическому общению.

Умение преподавателя организовывать длительное и эффективное взаимодействие с воспитанниками связывают с коммуникативными способностями [9].

Коммуникативные способности – это способности к общению, специфическим образом выступающие в сфере педагогического взаимодействия.

Учебно-педагогическая деятельность. Эта деятельность направлена на организацию процесса обучения в высшей школе в соответствии с требованиями общества. Для учебного процесса в высшей школе характерны органичное сочетание учебного и научно-исследовательского аспектов, повышение роли активности и самостоятельной работы студента, творческого потенциала личности.

Особенностью учебно-педагогической деятельности преподавателя его активное участие в научно-исследовательской работе [10]. При характеристике педагогической деятельности преподавателя высшей школы учение, как правило, опираются на исследования Н. В. Кузьминой и З. Ф. Есаревой, которые в этой структуре выделяют следующие компоненты:

- конструктивный;
- организаторский;
- гностический;
- коммуникативный.

Конструктивный компонент проявляется в научно-исследовательской, учебной, воспитательной работе в форме проектировочных или собственно конструктивных умений. Проектировочные умения – это интеллектуальные умения для моделирования научного поиска или учебно-воспитательного

процесса. Проектировочные умения преподавателя вуза исследованы. Такая деятельность проявляется в умении четко спланировать, построить научный поиск и учебно-воспитательный процесс. Это взаимосвязанная деятельность преподавателя, студента и других ученых. Организаторская деятельность заключается в умении организовать себя, свое время; индивидуальную, групповую, коллективную работу студентов; подобрать кадры для осуществления коллективного исследования, распределить обязанности. Основная функция организаторской деятельности – интеграция усилий всех участников деятельности.

Гностическая деятельность выражается в умении глубоко и всесторонне познавать окружающий мир и себя. Преподаватель анализирует процесс и результаты своих исследований, научную деятельность студентов и аспирантов. Коммуникативная деятельность. Эта деятельность предполагает умение установить правильные взаимоотношения с коллегами и студентами. В основе коммуникативной деятельности находится способность преподавателя к самоуправлению.

Анализ профессиональной деятельности преподавателя вуза свидетельствует о том, что эта профессия – самая сложная и самая творческая. Таким образом, педагогическое мастерство преподавателя определяется высоким уровнем решения педагогических задач, синтезом личных качеств преподавателя, его знаний, умений, навыков в разнообразных областях научной и педагогической деятельности.

Список литературы

1. Каримов И. А. Гармонично развитое поколение – основа прогресса Узбекистана. Т., 1997.
2. Каримов И. А. Наша главная задача – дальнейшее развитие страны и повышение благосостояния народа. Ташкент, «Узбекистан», 2010.
3. Азизходжаева Н. Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. Т., 2005.

4. Осипова С. И., Дулинец Т. Г. Конспект лекций по дисциплине «Основы педагогического мастерства». Красноярск 2008.

5. Морева Н. А. Основы педагогического мастерства: учебное пособие. М., 2006.

6. Lesov K.S., Kenjaliyev M.K., Mavlanov A.Kh. and Tadjibaev Sh.A. Stability of the embankment of fine sand reinforced with geosynthetic materials. //E3S Web of Conferences; CONMECHYDRO – 2021, Les Ulis, - Vol. 264. DOI:10.1051/e3sconf/202126402011.

7. Лесов К.С., Таджибаев Ш.А., Кенжалиев М.К. Технология укрепление откосов земляного полотна железных дорог из песчаных грунтов с применением геосинтетических материалов. Проблемы архитектуры и строительства (научно-технический журнал). № 4, 2019. Самарканд, СамГАСИ (2019): с. 15-18.

8. Лесов К.С., Элмуратов И.Я. Календарное планирование организации строительства железнодорожной линии Бухара - Мискен // Инновационные подходы в современной науке : Сборник статей по материалам XXIII международной научно-практической конференции. Том 11 (23). Часть 1: Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука", 2018. – с. 12-16.

9. Lesov K.S. & Kenjaliyev M.K. Organizational and Technological Parameters During the Construction of the Bukhara-Misken Railway Line. AIP Conference Proceedings, 2022, no. 2432, pp. 030026. DOI: 10.1063/5.0089621.

10. Лесов К.С., Кузнецов И.И. Самандаров Х.О., Кенжалиев М.К. Проблемы состояния поверхности качения головки на скоростных и высокоскоростных железных участках АО "Узбекистан темир йоллари" //Журнал Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта. – Т. 15. – С. 3-9.